

ЭПИТЕТ КАК СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ПОВЕСТИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ “МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ”.

Асомова Фозилахон Дилшод кизи

*студентка 4-курса факультета зарубежной филологии
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.
Научный руководитель: Закирова Барно Бахромовна
преподаватель кафедры Английского языкознания
факультета зарубежной филологии
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

Аннотация: статья представляет собой исследование сущности эпитета как выразительного средства языка, его функций и классификации в художественном тексте. Центральное место в работе занимает анализ использования эпитетов в повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (перевод Норы Галь). Проведенный анализ позволяет заключить, что эпитеты в данном произведении играют существенную роль в формировании авторского стиля, в выражении эмоционально-ценностных смыслов и в раскрытии философской концепции текста.

Ключевые слова: эпитет, стилистические средства, художественный образ, образность, художественный стиль.

Annotatsiya: Maqolada epitetning tilning ifodaviy vositasi sifatidagi mohiyati, uning funksiyalari hamda badiiy matndagi tasnifi tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy qismi Antuan de Sent-Ekzyuperining “Kichkina Shahzoda” asarida (Nora Gal tarjimasini) epitetlarning qo‘llanilishi tahliliga bag‘ishlangan. O‘tkazilgan tahlil epitetlarning muallif uslubini shakllantirishda, emosional va qadriyatlariga asoslangan ma’nolarni yetkazishda hamda matnning falsafiy konsepsiyasini ochishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: epitet, uslubiy vositalar, badiiy obraz, obrazlilik, badiiy uslub.

Abstract: The article examines the essence of the epithet as an expressive means of language, its functions, and its classification in literary discourse. The central focus is placed on the analysis of the epithets in Antoine de Saint-Exupéry’s *The Little Prince* (translated by Nora Gal). The analysis demonstrates that epithets in this work play a significant role in shaping the author’s style, in conveying emotional and value-based meanings, and in revealing the philosophical conception of the text.

Keywords: epithet, stylistic devices, artistic image, imagery, literary style.

В последние годы в Республике Узбекистан вопросам развития науки и поддержке научно-исследовательской деятельности уделяется последовательное внимание. В рамках реформ системы высшего образования обновляются

государственные образовательные стандарты, внедряются современные подходы к обучению и расширяются условия для подготовки квалифицированных научных кадров. Университеты и научно-исследовательские институты постепенно усиливают свою исследовательскую базу, развиваются лаборатории, библиотеки и электронные ресурсы. Одним из актуальных направлений является стимулирование публикационной активности преподавателей и студентов: поощряется участие в научных конференциях, повышение уровня владения академическим письмом, а также публикация работ в научных журналах, соответствующих международным требованиям.

Кроме того, усиливается интеграция науки и практики: в образовательные программы включаются исследовательские проекты, развиваются связи между высшими учебными заведениями и научными организациями. Создаются возможности для участия молодых исследователей в грантовых конкурсах и образовательных стажировках. Поддерживается работа над темами, связанными с историей языка, литературоведением, лингвистикой и методикой преподавания, что способствует углублению научного анализа и популяризации научного знания. Данные процессы направлены на повышение уровня научной культуры в стране, создание профессионального сообщества исследователей и укрепление роли науки как важного фактора развития образования и общества.

В современном лингвистическом исследовании особое внимание уделяется стилистическим средствам, поскольку именно они придают высказываниям эмоциональную и образную окраску, помогая автору передать самые тонкие нюансы смысла. Среди множества выразительных приемов языка эпитет выделяется своей уникальной способностью. Он не просто описывает объект или явление, но и просвечивает индивидуальное мировосприятие автора, отражая его суждения, отношение к описываемому и эмоциональное состояние.

Изучение эпитета как самостоятельной дисциплины позволяет глубже понять его сущность, структурные и семантические характеристики. Являясь одним из ключевых инструментов создания образов, эпитет играет важную роль в интерпретации текста, формировании восприятия художественного произведения и создании эстетического эффекта. Обращение к эпитету как лингвистическому и эстетическому феномену играет значимую роль в анализе художественного произведения. Чтобы глубже понять его значение в литературе, важно ознакомиться с существующими научными определениями эпитета, его классификациями и функциями. Это создаст основу для поэтапного изучения особенностей применения данного стилистического приема в повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Эпитет является важным элементом литературного языка, который позволяет создать яркие и эмоциональные образы. Его роль в стилистике заключается в способности передавать глубинные смыслы и эмоциональные оттенки, что делает текст более выразительным. Изучение эпитетов позволяет лучше понять авторское намерение и интерпретировать художественные произведения [1,78]. То есть эпитет – это образное определение при существительном, придающее ему дополнительный эмоциональный оттенок и выразительность. Например: *зоркие звёзды, мягкий свет, стальной характер*. Эпитеты создают яркие и запоминающиеся образы, усиливая художественное воздействие текста.

Исследователи А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, К.С. Горбачевич, А.П. Евгеньева, В.П. Москвин и др. придерживаются узкого понимания термина «эпитет», относя его к явлениям стилистического порядка. Эпитет в этом понимании – возникающее на основе переносного значения слова красочное, образное определение, выраженное прилагательным. Вопрос о типологии эпитета остается открытым. В специальной литературе представлено множество классификаций. [3,118-119].

В «Словаре эпитетов русского литературного языка» К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло представлены три типа эпитетов: *общеязыковые, народно-поэтические и редкие (индивидуально-авторские)*. [2,5-6].

1. *Общеязыковые эпитеты* – наиболее многочисленная группа слов. С точки зрения языка среди них встречаются прилагательные и со свободным значением и со связанным; лексемы употребляются и в прямом (быстрый взгляд), и в переносном значении (молниеносный взгляд); могут быть стилистически нейтральными (полная тишина) или с яркой стилистической окрашенностью. Характерными признаками общеязыковых эпитетов являются относительная устойчивость связи между определяющим и определяемым словами, воспроизводимость данных сочетаний, неоднократность употребления их в литературном языке.

2. Характеризуя группу *народно-поэтических* (постоянных) эпитетов, автор пишет, что они пришли в литературный язык из устного народного творчества. Их основная черта – постоянство и ограниченность сочетаний определяющего с определяемым (буйный ветер). Данным эпитетам свойственно употребление прилагательного в усеченной форме (чисто поле), перенос ударения (шелкóвые луга).

3. В основе редких (*индивидуально-авторских*) эпитетов лежат неожиданные, неповторимые смысловые ассоциации, поэтому они обычно невоспроизводимы, носят окказиональный характер. [3,118-119].

Эпитет, являясь одним из ведущих средств создания художественной выразительности, может быть реализован в различных грамматических формах. Это позволяет использовать его гибко, адаптируя к стилю произведения, авторской манере и художественной задаче. Помимо прилагательных, есть другие основные способы выражения эпитета:

1. *Причастия* – часто используются в роли эпитетов, особенно когда нужно подчеркнуть действие или состояние, связанное с существительным: *улыбающийся ребёнок, светящийся экран.*

2. *Наречия* – могут служить эпитетами, если они уточняют и характеризуют действие, происходящее с существительным. В этом случае они чаще всего используются вместе с глаголами или прилагательными. Они помогают уточнить степень, интенсивность проявления признака: *глубоко задумавшийся человек.*

3. *Существительные* – эпитеты могут быть выражены и существительными, особенно в метафорических выражениях, где одно существительное уточняет или характеризует другое. Подобные конструкции несут в себе высокий образный потенциал: *вечерняя звезда.*

Фразеологические сочетания – эпитеты могут принимать форму устойчивых фразеологических оборотов, которые придают тексту особую выразительность и эмоциональную окраску: *стальной характер.* [3,118].

В тексте повести *А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (перевод Н. Галь) выделяются эпитеты, функционирование которых можно проанализировать через классификацию К. С. Горбачевича. Эпитеты рассматриваются в контексте авторской картины мира и морально-философской проблематики произведения, что позволяет определить их роль в формировании эмоционального и смыслового восприятия текста читателем.

К примеру, в высказывании Маленького принца:

«– *Есть такое твердое правило, – сказал мне позднее Маленький принц. – Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету.*», [4,11]

прилагательное «*твёрдое*» используется в переносном значении, обозначая неизменность, обязательность и непреложность нормы поведения. Данный эпитет относится к группе *общеязыковых*, так как представляет собой устойчивое, воспроизводимое сочетание. Также во фрагменте:

«– *Это очень скучная работа, но совсем не трудная.*» [4, 10],

эпитет «*скучная*» в сочетании «*скучная работа*» относится также к категории *общеязыковых* эпитетов, хоть и используется в переносном значении, это отражает

эмоциональную оценку действия и подчёркивает монотонность процесса ухода за планетой.

В то время как во фрагменте:

«– Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом, – отозвался Маленький принц. Потом он уснул, я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось – я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей Земле.» [4, 36]

эпитет «хрупкое сокровище» относится к категории редких (*индивидуально-авторских*) эпитетов по классификации К. С. Горбачевича, так как сочетание является авторским и не воспроизводимым вне текста. Используемый эпитет создаёт образ уязвимости и ценности предмета, усиливая эмоциональное восприятие и подчёркивая значимость объекта для героя.

Важно отметить, что анализ некоторых отдельных фрагментов повести «Маленький принц» позволяет проследить использование эпитетов как выразительного средства языка. Они создают образность текста, помогают раскрыть характеры персонажей и эмоциональное состояние героев, а также усиливают художественное воздействие произведения на читателя. Практическая часть исследования подтверждает, что именно подбор эпитетов способствует формированию художественного восприятия, делает описания предметов и явлений более наглядными и эмоционально насыщенными.

Эпитеты выполняют важную функцию уточнения признаков предметов, действий и состояний, а также создают эмоциональную окраску текста, усиливают художественную выразительность и способствует формированию художественного образа и индивидуального художественного стиля произведения. Несмотря на то, что классификаций касаемых эпитетов много, были рассмотрены конкретно *общеязыковые, народно-поэтические и редкие (индивидуально-авторские)*, а также способы их выражения через прилагательные, причастия, наречия, существительные, сочетания слов и фразеологизмы.

Анализ фрагментов повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» показал, что эпитеты помогают раскрыть характеры персонажей, эмоциональное состояние героев и особенности окружающего их мира, формируя выразительные художественные образы. Проведённое исследование подтверждает значимость эпитетов как выразительного средства художественного текста. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего анализа стилистических средств в литературных произведениях и их переводах, а также для изучения особенностей художественного языка и эмоциональной выразительности текста и формирования художественного стиля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Астахов Р. Э. Эпитет как изобразительно-выразительное средство языка. Холодная наука, 2024, № 5, 74-79 с.
2. Горбачевич К. С. Словарь эпитетов русского литературного языка. СПб.: Норинт, 2002. 224 с.
3. Пустовалова А. А. Типы эпитетов в поэтическом языке Н. Рубцова. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2008, № 7, 118-122 с.
4. Сент-Экзюпери А. «Маленький принц». Перевод Норы Галь. Фрунзе: Справочная Служба Русского Языка, 1982, 42 с.